

ARABISTON YARIM OROLINING ISLOMDAN OLDINGI IJTIMOIY-IQTISODIY HAYOTI

Sohibova Umidaxon

BuxDU, magistrant

H.To'rayev

Ilmiy rahbar - t.f.d. prof,

Arabiston yarim orolida islomgacha bo'lgan iqtisodiy hayoti ko'chmanchi qabilalar orasida Hijoz, Yasrib, Xaybar va Toif shaharlarida chorvachilik, dehqonchilik, savdo, hunarmandchilik turlicha bo'lgan. Yomg'irli mavsumda ularning aksariyat yerlari unumdor yaylovlarga aylanadi, ayniqsa, urbanizatsiya va aholining ko'pligi bilan vohalar ajralib turgan. Arabiston yarim orolining islomdan oldingi arab qabilalarida har bir qabila yerlari belgilangan chegaralar mavjud edi. Qabilalarda ilk davlatning barcha elementlari mavjud bo'lgan, va u to'liq suverenitetga ega bo'lishga harakat qilgan.

Qabila islomgacha bo'lgan davrda arablarning ijtimoiy-siyosiy birligini ifodalagan, uning a'zolari qabila shayxining buyrug'iga bo'ysunganlar, chunki u qabila a'zolarini bog'lab turuvchi siyosiy va mudofaa qudratining manbai bo'lgan. Qabila shayxi qabilaning birligi uchun ishlagan va uning mavjudligini saqlagan. Qabila davlatning barcha elementlarini o'zida jamlagan. Qabilalar o'zlashtirilmagan yer maydonlariga kirib egallab olishgan. O'sha qabila jamiyatlarida hukmron bo'lgan boshqaruv tuzumlariga kelsak, har bir qabilada qabila a'zolaridan saylangan kishi boshchiligida oqsoqollar kengashi bo'lgan va ular uni unvonlar, jumladan: boshliq, shayx deb atashgan. Bu lavozimni egallagan kishidan qabilaga rahbarlik qilish uchun munosib bo'lgan bir qancha fazilatlarga ega bo'lishi talab qilingan. U rahbarning jasorat, donolik, sabr-toqat, saxovat kabi fazilatlarni o'z ichiga olgan, uning qabilani

boshqarishda katta ta'sir va kuchga ega bo'lishi va boshqaruvchanlik qobiliyati, fikri bo'lishi kerak bo'lgan.

Islomdan oldingi arab jamiyatidagi Oilalarda hokimiyat erkak kishiga bog'liq edi. Erkak uy ustidan mutlaq hokimiyatga ega bo'lgan. Islomdan oldingi Arabistonda ayollarning mavqei turli joylarda turlicha bo'lgan. O'sha davrda mavjud bo'lgan qabilalarning urf-odatlar va madaniy odatlar turlicha bo'lganligi sababli ularning mavqei ham o'z maqomiga ko'ra turlicha bo'lgan. O'sha paytda amaldagi qonun bo'lgan qabila odatiga ko'ra, ayollarga tegishli bo'lgan ijtimoiy darajalar bor edi. Ayollar mulkka egalik qilish yoki meros olish huquqiga ega emas edi, ba'zi arab qabilalarida bu qonun keng tarqalgan edi. Ba'zi arab qabilalarida ayollarning o'ziga xos roli mavjud edi. jumladan: 1 Islomdan oldin arab jamiyatida, uning siyosiy va diniy hayotida muhim rol o'ynagan ko'plab ayollar paydo bo'lgan, masalan: (Zenobiya) Palmira malikasi va Sheba malikasi Bilqis).

Uning ko'plab urushlarda qatnashgan, u yaradorlarga g'amxo'rlik qilish kabi turli vazifalarni bajargan va jangchilarni oziq-ovqat va suv bilan ta'minlagan. Adabiy hayotda xotin-qizlar paydo bo'ldi, she'riy asarlar yaratishda yuksak mahoratga ega bo'lib, ma'no ulug'vorligiga ega bo'lib, ularni buyuk shoirlar bilan tenglashtirdi, eng mashhurlari qatorida Jalila binti Murra, Al-Xansa ni ham aytish mumkin. Ayollar savdoda qatnashgan va bunga misol Xadicha binti Xuvaylid (r.a.) Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning turmush o'rtoqlari bo'lib, savdoda ishtirok etishni o'zida mujassam etgan eng buyuk namuna edilar. Xadicha binti Xuvaylidning pullari bor edi va u savdo karvonlariga ega edi. Savdo karvonni har yili Yasrib, Levant va boshqa joylarga borar edi.

Islomgacha bo'lgan davrda Arabiston yarim orolining o'rtacha geografik joylashuvi tufayli dunyodagi savdoning katta qismi shu hududdan o'tgan. U hatto o'sha davrdagi ikki buyuk davlat Rim va forslar bilan Arabiston yarim oroli aholisi o'rtasida savdo, ijtimoiy-siyosiy, madaniy aloqalar o'rnatganlar.

Arablar islomgacha bo'lgan davrda savdo-sotiq bilan faol shug'ullangan, bu yerda ular savdogarlarni hurmat qilganlar va savdoni eng oliy kasb deb bilishgan va savdogarlar uchun savdo ichki hududlar o'rtasida taqsimlangan. Savdogarlar Arabiston yarim oroli chegaralaridan tashqarida va chet elda savdo qiluvchi G'arb davlatlarida erishgan ilg'or tijorat usullariga ega edilar, shuning uchun ular Madinada savdo qonunlari va moliyaviy rivojlanish tamoyillarini yaratganlar. Savdogarlar o'z mamlakatlarida bozorlar tashkil etishdi, xalqaro bozorlarga borishdi, import va eksport qilish bilan shug'ullanishdi. Makkada Quraysh aholisi savdo-sotiq bilan shug'ullangan. O'sha paytda Hijoz mintaqasi moliyaviy markazga aylandi.

Savdo karvonlari savdoda tuyalardan yuk, oziq-ovqat va yo'lovchilarni tashish uchun foydalanilgan. Buning sababi shundaki, bu xavfsiz tashish usuli bo'lib, islomdan oldin arablarda karvonlarning yuk turiga qarab bir nechta turlari bo'lgan. Karvonning uzunligi undagi tovarlarning hajmiga bog'liq edi. Karvonlarni bostirib, talon-taroj qiluvchi o'g'rilardan himoya qilish uchun soqchilar bilan karvonni mustahkamlangan. Savdogarlar o'zlarining pullari va mollari xavfsizligi uchun qabila xo'jayinlariga soliqlar to'lashgan.

Islomdan oldin Makkadagi savdo karvonlari soni yiliga ikki ya'ni "qish va yozgi sayohatlar" bilan ajralib turgan, savdo karvoni harakatlari undan ham ko'proq edi. Qish va yoz safari Makka ahlining ikki asosiy safaridir. Bu karvonlar Damashq - Makka yo'lida harakatlangan edi. Bu karvonlardan boshqa karvonlar ham bo'lgan. U karvonlarning hajmi kichik bo'lganligi yoki Makkani Yaman bilan bog'lovchi boshqa yo'llarda harakat qilgan. Bu savdo karvonlari harakatlari Makkadan jo'nab qaytadigan savdo karvonlari harakatining ko'pligini ko'rsatgan.

Islomdan oldin arablar tomonidan savdo qilingan eng muhim tovarlar quyidagilardir: Ipak: Makkalik savdogarlar tomonidan Vizantiyaliklar bilan alohida mashhurlikka ega bo'lgan Xitoydan ipak keltirilgan 2. Sandal daraxti, ziravorlar va qimmatbaho toshlar arablar Hindiston bilan savdo qiladigan muhim tovarlar qatoriga kiradi. Oltin, fil suyagi va qora yog'och Makkalik savdogarlar Afrika bilan muomala

qiladigan tovarlardir. Shuningdek, Misrdan kelgan bug'doy va Toif va Yamanda ishlab chiqarilgan bug'doy va boshqa mahalliy mahsulotlar, masalan, (Toif) mayiz, (Hijoz) minerallari, (Yaman) isiriq va agat toshi. Makka karvonlari Levantdan olib kelgan tovarlarga kelsak, ayniqsa, zaytun moyi, bug'doylar, cho'rilar va bu hududda ishlab chiqarilgan qurol-yarog' va to'qimachilik kabi materiallar. Arabiston yarim orolida mashhur bozorlar bo'lgan.

Bu bozorlarda Misr, Levant va Arabiston yarim orolining barcha mintaqalaridan tovarlar olib kelinadigan turli tijorat karvonlari uchun umumiy tijorat bozorlari bo'lib, Toifdan 40 km sharqda joylashgan. Savdo karvonlari tovarlar va naqd pul bilan to'ldirilgan. Qayd etilishicha, Makka savdo karvonlari avvallari mahalliy yoki Xitoy va Hindistondan kelgan yoki Afrikadan Yamanga kelayotgan tovarlar bilan savdo ayirboshlashda vositachi bo'lib, ularni o'sha mamlakatlarda ishlab chiqarilgan tovarlarga almashtirish maqsadida ularni Levantga olib borishgan yoki Yevropa davlatlaridan import qilingan. Bozor – bu savdogar o'z molini ko'rsatadigan, xaridor esa sotib oladigan joy bo'lib, islomdan oldingi davrda bozorlar ikki xil yo'l bilan yuritilgan; doimiy ya'ni yil davomida o'tkaziladi, yoki mavsumiy-yilning ma'lum fasllarida o'tkaziladi. Bozorlar aholi punktlari va odamlar yig'iladigan joylarda joylashgan bo'lib, bozorlarda mollar yerda yoki stol ustida yoyib ko'rsatilar edi.

Yirik savdogarlarga kelsak, ular do'konda o'tirgan tovarlarini namoyish etgan va do'konlarga egalik qilishgan.

Pul atamasi odam egalik qilgan va sotib olgan barcha narsalarga, masalan, oltin va kumush, ko'chmas mulk, yuk yoki tuyalarga nisbatan ishlatilgan. Chunki o'sha davrda arablarning mulki tuyalar edi. Moliyaviy muomalaga kelsak, johil arablar oltin va kumush bilan muomala qilishni afzal ko'rganlar. O'sha davrda dinor va dirham tanqisligi tufayli sotiladigan mollarini qadrlash, nikoh mahrlarini aniqlash uchun oltin va kumushning og'irligini o'lchagan. Arablar mintaqada oltin, qimmatbaho toshlar, kumush va temir kabi ko'plab madanlarning mavjudligi tufayli konchilikda rivojlanganligi bilan mashhur edi.

Chorvachilik, xususan, yaylov chorvachiligi islomgacha bo'lgan davrda xo'jalik hayotining tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, u hayvonlarni boqish, sotish va yeyishga asoslangan edi. Bu yerda haq evaziga ishlovchi cho'ponlar qo'ylarini ertalabdan kechgacha egasidan olib, aholi turar joylari, vohalar va qishloqlarda qo'ylarni boqar edi. Ko'chma chorvachilikka kelsak, aynan badaviylar o'zlari va hayvonlari uchun unumdorroq joylarni izlab ko'p joylarga ko'chib o'tishga majbur bo'lardi. Ko'chmanchilarning xo'jaligi, birinchi navbatda, chorvachilik kasbi bo'lgan. Arabiston yarim orolida islom dini tarqalgunga qadar uning geografik va siyosiy mavqei tufayli bir qancha urushlar yuzaga kelgan va bu uning yerlari tarkibida tabiiy gaz borligidan va undan tashqari ulkan neft zahiralari bilan ham bog'liq edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ali bin Abdulloh as-Samhudi. Xulasatul vafo bixbari daril mustafa
2. Z.M.Qodirov "Arab mamlakatlarida tarixi" :Toshkent-2009
3. Темиров, Ф., & Умаров, Б. (2021). БУХОРО АМИРЛИҚДА ОИЛА, НИКОҲ ВА МЕРОС ҲУҚУҚИНИНГ АМАЛДА ҚЎЛЛАНИШИ. *Scientific progress*, 2(1), 1201-1207.
4. UMEDOVICH, T. F., & UMIDA, X. (2022). PUBLISHING AND LIBRARY ACTIVITIES OF THE TURKESTAN JADIDS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(1), 26-31.
5. Темиров, Ф., & Исломов, Д. (2021). САДРИДДИН АЙНИЙ–ЗАМОНДОШИ ФИТРАТ ҲАҚИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1349-1354.
6. Темиров, Ф., & Халикова, Н. (2021). БУХОРО АМИРЛИГИДА ТАШҚИ СИЁСАТ ВА ДИПЛОМАТИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИДАН. *Scientific progress*, 2(1), 1276-1282.
7. Umedovich, T. F. (2022). SADRIDDIN AYNI-IN THE MEMOIRS OF HIS CONTEMPORARIES. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(6), 31-36.

8. Umarov, B. B. O. (2022). SCIENCE, EDUCATION AND CULTURE DURING THE RULE OF THE SOMANIANS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(6), 46-49.

9. UMAROV, B. (2022). ARCHITECTURE OF BUKHARA IN THE ASHTARKHANID PERIOD. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(2), 94-100.

10. Umarov B. БУХОРО ВОҲАСИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 22. – №. 22.

11. BAXTISHOD, U., & ULUG‘BEK, Q. Y. (2022). MS ANDREEV-THE GREAT EASTERN SCIENTIST. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 120-123.

12. ar.m.wikipedia.org